

Aplicación del Índice Universal de Macroinvertebrados para medir la calidad del suelo en dos sitios de Costa Rica

Application of the Universal Macroinvertebrate Index to Measure Soil Quality at Two Sites in Costa Rica.

Jane Segleau-Earle, profesora, Recinto de Guápiles, Sede del Atlántico, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. jane.segleau@ucr.ac.cr ; <https://orcid.org/0009-0009-6638-5429>

Bert Kohlmann-Cuesta, profesor, University of Plymouth, United Kingdom. bkohlmann64@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-3441-3933>.

Resumen

Introducción. En medio de los urgentes esfuerzos para mitigar el cambio climático, la correcta gestión del suelo es vital, al ser uno de los mayores fijadores de carbono de la biosfera. Sólo los suelos sanos han demostrado ser sumideros de carbono eficientes, entonces se necesita una metodología de medición que sea económica, fácil de aplicar y que tenga resultados comparables con otros sitios. Los macroinvertebrados son indicadores precisos de la calidad del suelo porque su biodiversidad es sinónimo de salud del ecosistema, lo que hace que su medición sea una opción para mejorar suelos. **Objetivo:** Comparar la calidad del suelo de un pastizal con el manejo racional para una ganadería sustentable promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y un bosque natural utilizando la Metodología del Índice Universal de Macroinvertebrados (muestreo ISO 23611-5 /TSBF). **Método:** Se utilizó la metodología ISO 23611-5 /TSBF (2011) en dos sitios de Guápiles; en un pastizal gestionado como parte de un proyecto ganadero sostenible y en un bosque cercano. **Resultados:** Se recolectaron un total de 2074 macroinvertebrados, representando 10 taxones, donde el pasto con árboles tiene un índice de 0,60 y el bosque tropical tiene un índice de 0,66. **Conclusión:** Se concluye que las prácticas de manejo utilizadas en el pasto son efectivas para mantener sus capacidades de fijación de carbono. Además, la metodología innovadora fue útil para medir el impacto de diferentes manejos en el suelo, pero se requiere de una capacitación adecuada para su aplicación.

Palabras clave: cambio climático, macroinvertebrados, biodiversidad del suelo, salud del suelo, calidad del suelo.

Abstract

Introduction. Amidst the urgent efforts to mitigate climate change, correct soil management is vital, since this ecosystem is one of the largest carbon fixers in the biosphere. Healthy soils have proven to be efficient carbon sinks, so it is important to have a methodology that is economical, easy to apply, and has comparable results with other sites. It has been shown that soil macroinvertebrates are accurate indicators of soil quality because their biodiversity is synonymous with ecosystem health, making their measurement an important option to improve soils. **Objective:** To compare the soil quality of a pasture with rational management for sustainable livestock farming promoted by the Costa Rican Ministry of Agriculture and Livestock and a natural forest using the Universal Macroinvertebrate Index Methodology (ISO 23611-5 /TSBF

sampling). **Method:** The ISO 23611-5 /TSBF methodology (2011) was used in two sites in Guápiles; in a pasture managed as part of a sustainable cattle project and in a nearby forest. **Results:** A total of 2074 macroinvertebrates were collected, representing 10 taxa, where the pasture with trees has an index of 0,60 and the tropical forest has an index of 0,66. **Conclusion:** It is concluded that the management practices used in the pasture are effective in maintaining its carbon-fixing capacities. Also, the innovative methodology was useful to measure the impact of different managements on the soil but adequate training is required for its application.

Keywords: climate change, macroinvertebrates, soil biodiversity, soil health, soil quality.

INTRODUCCIÓN

El cambio climático es un hecho comprobado científicamente. Además, ya en casi todo el mundo se sienten sus efectos sobre el clima, y del clima sobre todos los seres vivos y sus ecosistemas, incluyendo el ser humano. Los enfoques de mitigación del cambio climático se deben basar en la disminución de los gases efecto invernadero desde su producción y uso, y la fijación de estos gases que están en exceso en la atmósfera; especialmente el carbono (IPCC, 2023). Se sabe que los suelos bien manejados son importantes fijadores de carbono y contienen 80% del carbono de los ecosistemas terrestres (Pant et al., 2023). Según Asbin et al. (2023), los suelos tienen el potencial de fijar de 5.5 a 6.0 GtCO₂/año mientras los océanos fijan menos: 2.2 GtCO₂/año. De hecho, dada la capacidad de fijación de carbono de los suelos, un pequeño aumento en su capacidad de secuestro de carbono puede generar un gran aumento de fijación de este gas (Pant et al., 2023). Si valoramos que 45% de los suelos del mundo están en uso, vemos un enorme potencial de fijación de carbono especialmente con sistemas de manejo agroforestales y silvopastoriles (FAO, 2017).

Sin embargo, solamente son los suelos bien manejados los que secuestran carbono- no así los suelos alterados por exceso de pesticidas, compactación, procesos de erosión o desertificación, etc. Una definición de suelo sano es: “un suelo resiliente, con buena cantidad de nutrientes, cuya textura permite el crecimiento adecuado de raíces, con buen drenaje, poca cantidad de parásitos, y libre de químicos que puedan dañar las plantas” (Magdoff & van Es, 2000, p. 3-5). Hoy en día, se sabe que un suelo sano es un suelo biodiverso, donde los organismos que viven en él puedan, efectivamente, interactuar entre sí en relaciones muy complejas que permiten mejorar su estructura física y química.

Entonces, ¿cómo medir un suelo sano? Durante muchos años, la forma de medir la “calidad” del suelo se ha basado en métodos físico-químicos de alto costo económico e inaccesible para muchos agricultores- quienes son los que, al fin, usan y manejan los suelos. El United States Department of Agriculture (USDA, s.f.) indica que un buen indicador tendrá varias características: que se pueda interpretar, que correlaciona varios procesos de suelo, que integre los procesos físicos, químicos y biológicos, que esté a disposición de muchos usuarios y que sea sensible a cambios. Menciona la medición de lombrices, de enzimas del suelo, de materia orgánica particulada y de la respiración del suelo. En el contexto costarricense, la medición de macroinvertebrados, reúne los requisitos

Los organismos del suelo son importantes indicadores “altamente sensibles” de la calidad del suelo e influyen directamente en su capacidad de fijar el carbono. Los organismos del suelo incluyen los microorganismos (bacterias, hongos, algas y protozoos); mesofauna (0.2 a 2 mm) y macroinvertebrados (con más de 2 mm) tales como caracoles, lombrices de tierra, termitas,

hormigas, larvas de mosca, abejones y colémbolos, entre otros (Lavelle & Spain, 2005; Magdoff & van Es, 2000). Otros macroinvertebrados importantes en los suelos son los milpiés, ciempiés, babosas y arañas (Magdoff & van Es, 2000). Todos estos organismos conforman una “sociedad íntimamente relacionada” (Primavesi, 1990) que en suelos sanos mejoran la estructura y nutrientes en el suelo, creando un ambiente ideal para la penetración de las raíces, la infiltración y el almacenamiento de agua; la alimentación, salud y crecimiento de las plantas, así como la fijación de carbono (Dunger & Fiedler, 1997; Hurtado Lugo et al., 2024; Lavelle & Spain, A. 2005). Por otro lado; las quemadas, la exposición al sol directo, el uso de agroquímicos, la compactación, sequías o inundaciones, alteran directamente el trabajo organizado de los organismos del suelo, eliminando eslabones de las cadenas alimenticias y generando desequilibrios que se manifiestan en plagas y/o pérdida de nutrientes (Primavesi, 1990) y también, menos capacidad de fijación de carbono. En un suelo con una cobertura sana y biodiversa se espera un amplio rango de especies de organismos, con pocos individuos por grupo. En palabras de Primavesi (1990): “los hongos consumen la materia orgánica, los ácaros controlan los hongos, y las hormigas controlan los ácaros”. Por lo contrario, en un suelo desequilibrado y empobrecido por malas prácticas o extremos ambientales, se esperarían muchos individuos de pocos grupos (Primavesi, 1990). El resultado de un manejo que no respeta la ecología del suelo será plagas, y cultivos débiles y enfermos.

A pesar de que está claro el rol de los macroinvertebrados como bioindicadores de calidad de suelo, la determinación cuantitativa de macroinvertebrados ha sido relativamente ignorada. Un hito importante (aunque no el único), es cuando Patrick Lavelle, ecólogo del suelo, inicia el desarrollo y aplicación de una metodología de medición de macroinvertebrados basado en el sistema de Tropical Soil Biology and Fertility, adoptado por la UNESCO (Baillie et al., 1990). Ésta, luego se extiende a 41 países (Hurtado Lugo et al., 2024). Como resultado se obtuvo una base de datos representada por 3694 sitios de colecta (Lavelle et al., 2021), con información comparable entre los sitios, permitiendo una validación del método. Este índice global se basa en el protocolo de muestreo ISO 23611-5 /TSBF (2011), donde TSBF (Tropical Soil Biology and Fertility) significa “Biología y Fertilidad del Suelo Tropical”. La posibilidad de aplicar el método en diversos sitios en el mundo se explica por la “alta similitud de funciones que se dan en el suelo”(IPCC, 2023). Es decir, en todo el mundo- aunque sean distintas las especies de macroinvertebrados- aparecen los mismos grupos con funciones semejantes.

Este índice universal de macroinvertebrados (IUM) es propuesto por Hurtado Lugo et al. (2024), y se aplica por vez primera en Costa Rica en el 2024, ya que se requería un método de medición que se pudiera utilizar como parte de los programas de NAMA Ganadería que promueve el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el fin de fomentar una ganadería sostenible desde la perspectiva tanto ambiental como financiera, para productores en todo el país. Con este proyecto se han logrado “sistemas de pastoreo racionales y más sostenibles en fincas con pasturas más arboladas y albergando una mayor diversidad, con alta oferta forrajera natural, bajo nivel de insumos externos, así como la poca carga de sustancias químicas sintéticas” (Abarca, 2022). A raíz de este proyecto, surge la colaboración entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y la Universidad de Costa Rica, desde el Recinto de Guápiles de la Sede del Atlántico, que se apresta a recuperar información sobre la metodología y aplicarla en el campo para validar su uso. El presente artículo describe la metodología aplicada, así como resultados preliminares obtenidos a partir de dos muestreos en el Caribe costarricense. Este estudio pretende ser un ejemplo de cómo este método apunta a ser un indicador de los servicios ecosistémicos del suelo, y de esta forma ser un método sencillo y sobre todo de uso barato para la obtención e interpretación de resultados por

parte de técnicos agrícolas de ministerios, organismos e instituciones (Hurtado Lugo et al., 2024). Este método es también de utilidad para evaluar el pago de servicios ecosistémicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales: Se usaron los siguiente materiales: un marco cuadrado de 25 centímetros por 25 centímetros de ancho y 10 centímetros de profundidad (de acero inoxidable), un mazo de hule para golpear el marco, un cuchillo de unos 10 cm de largo (se puede usar un machete), un palín, nueve tarritos de vidrio con tapa, alcohol al 70%, masking tape, pilot permanente, una pinza por persona, un pincel por persona, una bandeja por cada dos personas, una cinta métrica, nueve bolsas con cierre para poner las muestras, la “Guía Ilustrada para los Artrópodos Edáficos” (Mejía 2014, pp 64-85), GPS para determinar longitud y latitud.

Protocolo general: La metodología se basó en el video “Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en Plátano y Banano” (CIAT & Universidad Nacional de Colombia, 2020), véase <https://youtu.be/BZHbNLMpLRs>.

Se realizaron dos muestreos el 9 y 10 de octubre del 2024. Se hizo uno en un potrero manejado por el Programa de Nama Ganadería Bovina del Ministerio de Agricultura y Ganadería (ver Figura 1), y uno en una zona de bosque, con el mismo clima, y altitud en la propiedad adyacente de la Universidad de Costa Rica (ver Figuras 2-4). Para cada sitio se anotó: longitud y latitud, temperatura media anual, precipitación anual, altura sobre el nivel del mar y la cobertura vegetal. Se tomaron tres muestras en un potrero manejado por el proyecto INTA, y al día siguiente se tomaron tres muestras en un bosque. Cada punto de muestreo distaba 30 metros del anterior. En cada punto se hundió el marco hasta su parte superior. Primeramente, se sacaba toda la hojarasca y se colocaba en una bolsa plástica y se sellaba. Luego se cavaba con un palín alrededor del marco y con cuidado, se sacaba los primeros 10 centímetros de muestra y se ponían en una bolsa, que se etiquetaba. Luego se hundía nuevamente el marco para sacar los siguientes 10 centímetros.

Descripción de los sitios: Se hizo un muestreo en dos sitios ubicados en Guápiles, Pococí, en octubre, 2024 (Cuadro 1). En cada sitio se tomaron 3 muestras sitas en zona de vida Bosque Húmedo Tropical. Se muestreó un potrero ubicado en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Fig. 1), y un bosque en la propiedad aledaña de la Universidad de Costa Rica (Fig. 2). Por lo tanto, la precipitación anual y temperatura promedio anual, propios del Bosque Lluvioso Tropical (Af, según la clasificación de Köppen-Geiger) es igual en ambos sitios, pero el manejo es totalmente distinto.

Cuadro 1. Características generales de los 2 sitios muestreados

Table 1: General characteristics of sampling sites

SITIO	COBERTURA	LONGITUD	LATITUD	TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL	PRECIPITACIÓN PROMEDIO ANUAL (mm)	METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR
1.	Potrero con cerca viva	83°46'09"	10°14'44"	24 °C	4 500 mm	166
2.	Bosque nativo	83°46'12"	10°12'43"	24 °C	4 500 msnm	261

Potrero manejado: El potrero donde se realizó el primer muestro tiene suelos franco arenosos, (Typic dystropept). Hace más de 20 años, fue una plantación bananera. En el 2011 se sembró con pasto natural, y fue en el 2012 cuando se sembró con pasto *Brachiaria*, del híbrido Caymán. Este pasto es un híbrido adaptado tanto a la alta humedad como a épocas más secas, es altamente productivo y contiene una alta cantidad de proteína (Lagos, 2021). Este pasto se introduce con el fin de dar un mejor manejo a los suelos, producir mejores pastos y en general mejorar el manejo del hato ganadero desde el punto de vista de la productividad y el ambiente. El potrero forma parte de un sistema de manejo de los bovinos, que incluye apartos, cercas vivas, un sistema de pastoreo racional y planes de fertilización mejorados. En la actualidad se aplican herbicidas de una mezcla de los compuestos de piridina (Picloram) y de los alquilclorofenoxidos (“Picloran más 2,4 D”) cada dos años para controlar plantas de hoja ancha. Se aplicaron fertilizantes solo en el establecimiento inicial del pasto (3 sacos por hectárea). En el periodo actual, solo se ha fertilizado dos veces.

Figura 1. Potrero con cercas vivas donde se realizó el muestreo.

Figure 2. Pasture with live fences where the soil sampling was done.

Descripción del bosque: El bosque donde se realizó el muestreo, es un bosque tropical húmedo que protege el Río Verde. Tiene pendientes hasta de 45 %. Tiene una predominancia de árboles de cedro (*Cedrela odorata*) y gavilán (*Pentaclethra macroloba*). El suelo es relativamente poco profundo, encontrándose piedra a veces a los 30 centímetros. Este bosque es parte del campus del Recinto de Guápiles de la Universidad de Costa Rica. Solamente se utiliza para fines didácticos. No hay extracción de ningún tipo de este sitio.

Figura 2. Bosque húmedo tropical, con dominancia de *P. macroloba* y *C. odorata*.

Figure 2. Topical humid forest, with dominance of *P. macroloba* and *C. odorata*.

Figura 3. Ubicación del bosque de la Universidad de Costa Rica.

Figure 4. Location of the forest at the University of Costa Rica Campus.

Participaron en el muestreo estudiantes de los cursos de Repertorio de Problemas Ecológicos y el Seminario de Realidad Nacional Medio Ambiente del Recinto de Guápiles, Sede del Atlántico Universidad de Costa Rica.

Identificación de comunidades de macroinvertebrados: En mesas de trabajo, se ponían porciones de tierra en bandejas, se examinaban y se extraían los macroinvertebrados de cada estrato, de cada muestra. Se colocaban en frascos con alcohol al 70 %, marcados con el nivel y el número de muestra. Toda esta labor se hizo con estudiantes, de manera que cada muestra tenía unas 8 personas separando los macroinvertebrados.

Finalmente, en el laboratorio, por muestra y estrato, se identificaban los macroinvertebrados según los siguientes 15 grupos.

Los invertebrados a identificar pertenecen a los siguientes grupos:

1. Lombrices de tierra (EWM)
2. Hormigas (ANT)
3. Termitas (TER)
4. Coleópteros (COL): Abejones
5. Quilópodos (CHILO): Ciempiés
6. Diplópodos (DIPO): Milpiés
7. Dípteros (DIPT): larvas de moscas
8. Blattaria (BLA): Cucarachas
9. Hemípteros (HEMI): Chinchas
10. Dermápteros (DERM): Tijerillas

11. Lepidópteros (LEPI): larvas de mariposa
12. Ortópteros (ORTH): Grillos
13. Gastrópodos (GAST): Caracoles
14. Arácnidos (ARAC): Arañas
15. Otros (OTH): cualquier otro.

En una hoja de laboratorio (ver cuadro 2.) se anotaba el número de individuos por estrato, por muestra y por grupo. Se suma el total por columna.

Cuadro 2. Hoja de laboratorio #1.

Table 2: Laboratory sheet #1.

SITIO:

FECHA:

TIPO DE COBERTURA:

M1	EWM	ANT	TER	COL	CHILO	DIPLO	DIPT	BLA	HEMI	DERM	LEPI	ORTH	GAST	ARAC	OTH
HOJAR.															
0-10															
oct-20															
TOTAL															

Análisis de datos: Para poder calcular el valor de la biodiversidad, se utilizó una hoja de cálculo, con las fórmulas incorporadas, de manera que, con sólo introducir el dato del número total de macroorganismos por grupo, la hoja de Excel calcula todos los valores (ver cuadro 3).

Una vez sumados todos los individuos contados de todos los estratos, por taxón, se consignan los datos de cada muestra en la hoja de cálculo, que automáticamente realiza los siguientes cálculos (ver cuadro 3):

1. El **promedio** de ese taxón para las muestras del sitio, que es la suma del total dividido entre número de muestras
2. **La cantidad de macroinvertebrados, por taxón, por metro cuadrado**, este es el resultado de multiplicar el número de individuos por 16.
3. **Dt y Rt:** En las últimas dos columnas a la derecha, se suma cada línea de los individuos y también la sumatoria de los individuos para obtener Dt (densidad total). Para obtener Rt (riqueza taxonómica), solamente se cuenta el número de taxa por línea. La Rt total, es el número máximo de taxa obtenido, es decir, un conteo de todas las taxa, distintas obtenidas de las muestras
4. El **log₁₀ (x + 1)**. Esta fórmula permite tomar en cuenta “las grandes diferencias en las densidades de insectos sociales versus los demás” (Hurtado Lugo et al., 2024) para disminuir éstas y facilitar el cálculo del índice.

5. Finalmente, el número obtenido en el paso anterior número se introduce en la fórmula:
$$\text{CRUDOL} = 18.30 * \text{EWM} + 16.83 * \text{ANT} + 9.20 * \text{TER} + 19.62 * \text{COL} + 20.12 * \text{CHILO} + 18.78 * \text{DIPLO} + 16.31 * \text{DIPT} + 7.69 * \text{BLA} + 11.29 * \text{HEMI} + 7.58 * \text{DERM} + 9.15 * \text{LEPI} + 19.82 * \text{ORTH} + 15.08 * \text{GAST} + 15.09 * \text{ARAC} + 24.74 * \text{DN} + 27.88 * \text{RT}$$

Cabe aclarar que esta fórmula fue desarrollada por un análisis multivariado (Hurtado Lugo et al. 2024).

6. Para estandarizar el resultado para que dé un número entre 0 y 1, se usa la siguiente fórmula:

$$\text{Indicador Universal de Macroinvertebrados} = (0.0014 * \text{Crudol}) + 0.1$$

7. Se obtiene finalmente el valor del Índice Universal de Macroinvertebrados: IUM. Este dato siempre va a ser entre 0.1 y 1. Para interpretar este valor final del Indicador Universal de Macroinvertebrados (IUM), se aclara que el promedio mundial de este valor es 0.55, por lo que cualquier valor por encima de esta cifra se considera de buenas a mejores condiciones de salud del suelo (Lavelle, pers. comm.). Por debajo del promedio mundial, es decir, por debajo de 0.55, no gozaría de buena salud el suelo.

RESULTADOS

Comunidades de macroinvertebrados- abundancia y diversidad taxonómica: Se recolectaron un total de 389 macroinvertebrados, entre los dos sitios, con un promedio de 1 029 macroinvertebrados por m². Oligochaeta (28 %), Formicidae (19 %) e Isóptera (13 %) fueron los grupos más abundantes, representando 61 % de la macrofauna. En el potrero se recolectaron 153 individuos y en el bosque, 236 individuos, evidenciando más cantidad de macrofauna por unidad de área en el bosque. En cuanto a taxa representados en cada lugar, habían 9 taxa tanto en el potrero como en el bosque, con la diferencia de que solamente en el potrero aparecieron hemípteros y gasterópodos mientras que solamente en el bosque aparecieron quilópodos y dermápteros. En la categoría de “otros”, mientras que en el potrero solo se encontraron 21 individuos, en el bosque había 314 individuos, evidenciando mayor diversidad taxonómica. Dentro de este grupo, los Isópodo fueron los más abundantes.

Figura 4. Porcentaje de macroinvertebrados de 0 a 20 centímetros, en potrero.

Figure 4. Percentage of macroinvertebrates in the 0-20 cm. strata.

Figura 5. Porcentaje de macroinvertebrados de 0 a 20 centímetros, en bosque.

Figure 5. Percentage of macroinvertebrates in the 0-20 cm. strata.

Datos de cada sitio y el cálculo del IUM.

Resultados de los muestreos en potrero.

Fecha: 9 de octubre, 2024. Sitio: Potrero manejado del IINTA, Diamantes (CIALDE).

Cobertura: Pastos manejados en sistemas silvopastoriles.

Latitud: 10°14'44"N & Longitud: 83°46'09"O

Precipitación media anual (Estación Diamantes) 4 500 mm. Temperatura media anual: 24 °C

Cuadro 3. Resultados para pasto manejado con sistemas silvopastoriles.

Table 3. Results for managed pastures in silvopastoral systems.

ID muestra/ Grupo taxonómico	EWM	ANT	TER	COL	CHI	DIP	DIP	BLA	HEMI	DER	LEPI	ORTH	GAST	ARAC	OTH	DT ⁱ	RT ⁱⁱ
M1	1	28	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	2	37	5
M2	17	1	28	3	0	0	0	1	0	0	0	0	25	1	1	77	8
M3	10	1	24	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39	6
Suma	28	30	52	5	0	1	0	1	2	0	0	0	25	5	4	153	
PROM=S/3	9,33	10	17,33	1,67	0	0,33	0	0,33	0,67	0	0	0	8,33	1,67	1,33	51	
Densidad	149,33	160	277,33	26,67	0	5,33	0	5,33	10,67	0	0	0	133,33	26,67	21,33	816	10
Log ₁₀ (x+1)	2,18	2,21	2,44	1,44	0	0,8	0	0,8	1,07	0	0	0	2,13	1,44	1,35	2,91	1,04
FACTOR	18,3	16,83	9,2	19,62	20,12	18,78	16,31	7,69	11,29	7,58	9,15	19,82	15,08	15,09	19,82	24,74	27,88

- i. DT =densidad total
- ii. RT= riqueza taxonómica

$$\text{CRUDOL} = 18.30 * \text{EWM} + 16.83 * \text{ANT} + 9.20 * \text{TER} + 19.62 * \text{COL} + 20.12 * \text{CHILO} + 18.78 * \text{DIPLO} + 16.31 * \text{DIPT} + 7.69 * \text{BLA} + 11.29 * \text{HEMI} + 7.58 * \text{DERM} + 9.15 * \text{LEPI} + 19.82 * \text{ORTH} + 15.08 * \text{GAST} + 15.09 * \text{ARAC} + 24.74 * \text{DN} + 27.88 * \text{RT}$$

$$\text{FORMULA 2: IUM} = 0.0014 * \text{R} + 0.1 = (0.0014 * 355.6846125) + 0.1 = \mathbf{0.60}$$

Resultado de muestreos en el bosque.

Fecha: 10 de octubre, 2024. Sitio: Universidad de Costa Rica, Recinto Guápiles. Cobertura: Bosque tropical húmedo. Latitud: 10°12'43"N & Longitud: 83°46'12"O Precipitación media anual (Estación Diamantes) 4500. Temperatura media anual: 24 °C

Cuadro 4. Resultados de muestreo en el bosque.

Table 4. Results of soil samples from the forest.

ID muestra/ Grupo taxonómico	EWM	ANT	TER	COL	CHILO	DIPLO	DIPT	BLA	HEMI	DERM	LEPI	ORTH	GAST	ARAC	OTH	DEN	RT	
M1	22	16	0	3	0	3	0	3	0	0	0	1	0	0	10	15	73	8
M2	37	25	0	10	5	0	0	0	0	0	3	2	0	0	2	24	108	8
M3	22	5	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	55	6
Suma	81	46	0	13	6	5	0	3	0	3	3	3	0	0	17	59	236	
PROM=S/3	27	15,33	0	4,33	2	1,67	0	1	0	1	1	1	0	0	5,67	19,67	78,67	
Densidad	432	245,33	0	69,33	32	26,67	0	16	0	16	16	16	0	0	90,67	314,67	1258,67	10
Log ₁₀ (x+1)	2,64	2,39	0	1,85	1,52	1,44	0	1,23	0	1,23	1,23	0	0	1,96	2,5	3,1	1,04	
FACTOR	18,3	16,83	9,2	19,62	20,12	18,78	16,31	7,69	11,29	7,58	9,15	19,82	15,08	15,09	19,82	24,74	27,88	

FORMULA
1:

$$1. \text{ CRUDOL} = 18.30 * \text{EWM} + 16.83 * \text{ANT} + 9.20 * \text{TER} + 19.62 * \text{COL} + 20.12 * \text{CHILO} + 18.78 * \text{DIPLO} + 16.31 * \text{DIPT} + 7.69 * \text{BLA} + 11.29 * \text{HEMI} + 7.58 * \text{DERM} + 9.15 * \text{LEPI} + 19.82 * \text{ORTH} + 15.08 * \text{GAST} + 15.09 * \text{ARAC} + 24.74 * \text{DN} + 27.8 * \text{R}$$

$$\text{FORMULA 2: IUM} = (0,0014 * \text{CrudoI}) + 0,1 = (0,0014 * 342,659195) + 0,1 = \mathbf{0,66}$$

DISCUSIÓN

Las muestras del potrero evidencian nueve taxa de los 14 codificados para el índice y 21 individuos de la categoría de “otros”. La densidad de macroinvertebrados de 816 por muestra de 25 cm por 25 cm por 20 cm. En el bosque, se encontraron nueve taxa también- aunque no los mismos del potrero- y 314 individuos de “otros”. Por lo tanto, la densidad es mayor que el potrero, siendo de 1 258 individuos. A simple vista entonces, se evidencian más macroinvertebrados en número total que en el potrero.

Sin ser exhaustivos en el análisis, en el bosque encontramos más cantidad de “arquitectos del suelo” (Lavelle & Spain, 2005)- lombrices y hormigas por metro cuadrado, pero no encontramos termitas ya que éstas estarán en la materia leñosa y viviendo en panales y no en el suelo y las termitas no suelen alejarse mucho de sus nidos (Lavelle & Spain, 2005). En el bosque, los arquitectos constituyeron un 50% de todos los macroinvertebrados. Este resultado es parecido a estudios de un bosque tropical húmedo en México donde las hormigas y lombrices representan los grupos más abundantes (Lavelle & Kohlmann, 1984). Las lombrices han sido reportadas en rangos de densidad de 100 a 500 por metro cuadrado a nivel mundial (Lavelle & Spain, 2005, p. 319)- por lo que 432 lombrices/m² representa un buen número, representativo de un bosque tropical (Lavelle & Spain, 2005, p. 320) Los “arquitectos del suelo” son las termitas, lombrices y hormigas, quienes tienen un rol importantísimo. Mejoran la estructura del suelo ya que con su movimiento crean túneles que permiten mejor aireación y movimiento de agua, mueven nutrientes aumentando la fertilidad, abren paso para facilitar la penetración de raíces, descomponen y mueven la materia orgánica en el suelo (sólo las lombrices pueden mover 6 toneladas de materia orgánica por hectárea

al año), mejoran su textura e inclusive distribuyen hongos y nemátodos que eliminan enfermedades (Lavelle & Spain, 2005; Pfiffner, 2022). No tenemos valores de otros bosques costarricenses para comparar estos datos, sin embargo, pueden variar mucho según los sitios ya que Rodríguez et al. (2021) en un bosque en la Amazonía Colombiana encontraron muy pocas lombrices por metro cuadrado, pero alta cantidad de termitas (con densidades de 27 m² versus 911 m², respectivamente).

En segundo lugar de importancia numérica, pero vitales para la descomposición de la materia orgánica o parte de la cadena trófica asociada a ella; encontramos a las arañas (7 %), depredadoras, los diplópodos (2 %) y quilópodos (2 %); todos estos parte de las cadenas tróficas de la materia orgánica del suelo. Los quilópodos; son carnívoros y los diplópodos son saprófagos (Lavelle & Spain, 2005). Por otro lado, encontramos pocas larvas de mariposa (1 %) y coleópteros (1 %), siendo en general un resultado semejante a estudios realizados en un bosque húmedo tropical mexicano (Lavelle et & Kohlmann, 1984). En la Amazonía, encontramos menor densidad de arácnidos y densidades semejantes de miriópodos (Rodríguez et al., 2021). En cuanto a los coleópteros, sería importante en un futuro poder distinguir a los Staphylinidae y los Scarabaeidae por sus actividades diferenciadas en la ecología del suelo, siendo los primeros depredadores y los segundos- según la especie pueden ser coprófagos, comer madera o plantas (Lavelle & Spain, 2005).

En la categoría de “otros” grupos que no se identificaron, se obtuvo un 23 %, lo cual muestra una biodiversidad significativa. Un bosque amazónico analizado por Rodríguez et al. (2021), apenas registraba 2.5 % de esta misma categoría (Rodríguez et al., 2021). También es significativo que, la densidad de macroinvertebrados en el bosque es mayor que el potrero analizado en un 56 %.

A diferencia del bosque, en el potrero- aunque había menos arquitectos del suelo por metro cuadrado, éstos constituyeron un 72 % del total de macroinvertebrados inventariados, resultado semejante al potrero amazónico analizado por Rodríguez; con 78 % (2021). En el suelo del bosque se encontraron termitas- las cuales tenían su panal dentro del mismo, constituyendo 34% de la abundancia total de macroinvertebrados. Sin embargo, entre las termitas puede haber muchas especies con diversas formas de alimentación: hay los que se alimentan de pastos secos, materia orgánica, de madera y hasta del mismo suelo (Lavelle & Spain, 2005). También fueron significativos los caracoles (16 %) quienes se encargan de descomponer la materia orgánica- mayormente pastos secos. Los milpiés (diplópodos), también descomponedores de materia orgánica están en ambas zonas, aunque en mayor abundancia en el bosque. La categoría de “otros”, alcanza apenas un 3%- semejante al potrero de la Amazonía (Rodríguez et al., 2021).

En ambos sistemas encontramos los macroinvertebrados depredadores que se alimentan de los descomponedores de materia orgánica como, por ejemplo, las larvas de abejones (coleópteros) y arañas (arácnidos). Interesantemente los ciempiés, también depredadores (quilópodos) solamente se colectaron en el bosque. Esto no siempre ocurre, ya que en la Amazonía Colombiana están presentes (2 %) (Rodríguez et al., 2021). También en ambos sitios, encontramos hormigas, lo cual es esperable ya que éstas se adaptan a un amplio rango de condiciones de suelo, con una función de arquitectos: mejorando estructura, porosidad y fertilidad, añadiendo materia orgánica, fósforo, potasio y nitrógeno. Las hormigas generan una estructura característica (Lavelle & Spain, 2005).

El cálculo del IUM de cada suelo nos arroja 0.60 para el potrero, versus 0.66 para el bosque. Dado que, para ser un suelo biodiverso, se requiere tener un índice mayor de 0.55, podemos concluir que ambos suelos son biodiversos- sin embargo- el bosque tiene más individuos por grupo, y mayor

diversidad de especies. Es muy importante valorar, sin embargo, que el potrero es un suelo en recuperación. Probablemente si se diversificaran las especies forestales en el sistema (ya que tiene cercas vivas), se podría lograr un mayor aporte de materia orgánica y mayor biodiversidad en el ecosistema (Rodríguez et al., 2021). Cabe recalcar que en un sistema silvopastoril de la Amazonía colombiana, el índice es menor: 0.47, dando la pista de un manejo positivo en este caso (Rodríguez et al., 2021). Rodríguez et. al. (2021) (2021) nos indica un índice de 0.37 para un potrero de manejo tradicional en Colombia. El índice del bosque Amazónico es de 0.59 (Rodríguez et al., 2021)- semejante al bosque muestreado en este estudio.

Por otro lado, la aplicación de herbicidas en el potrero, puede estar afectando la biodiversidad. El Picloram utilizado en algunas ocasiones en este sitio, es un herbicida persistente con una vida media de 167 a 513 días en el suelo (EPA Office of Pesticide Programs, s.f.). Es soluble en agua y sumamente móvil y puede afectar algunos organismos tanto en la materia orgánica como en el suelo (TNC, 2001), aunque hay muy pocos estudios dedicados a este tema (Rose et al., 2016). Podría ser un área a estudiar más en el futuro ya que, a mayor cantidad de organismos en el suelo, se tendería a fijar más carbono: tema de prioridad es este manejo de sistemas silvopastoriles. Cabe también valorar que la presencia de plantas de hoja ancha en el sistema pastoril fomentaría más biodiversidad de microorganismos.

CONCLUSIÓN

En cuanto al método, que se aplica en forma sistemática por primera vez en Costa Rica, se concluye que el método es aplicable a las condiciones del país, pero se requiere tener el equipo y la capacitación necesaria. Es muy importante realizar una correcta identificación de los macroinvertebrados ya que de ello depende el buen uso del índice. Como se recordará, uno de los grandes impedimentos en el desarrollo de la biología tropical es la falta de adecuada y suficiente literatura para la identificación de los organismos. Igualmente es necesario el manejo de hojas de cálculo. Se recomienda el uso de las herramientas mencionados en este artículo. Los agrónomos especialistas del Ministerio de Agricultura, quienes ya cuentan con conocimientos amplios en muestreos de suelos, y entomología tienen la capacidad de aplicar esta metodología, con apoyo de los productores quienes son muy observadores de la macrofauna en las fincas.

Este método es muy útil para estudios longitudinales para medir los cambios que surgen en el suelo producto de su manejo. También para medir la calidad del suelo en un momento dado. Su uso extendido generará mucho más conocimiento sobre los macroinvertebrados del suelo en cada región del país. Es un método económico y que permite ver el suelo desde sus elementos vivos: los macroinvertebrados. En el ámbito costarricense hay oportunidades importantes, ya que se puede integrar este método en los programas de pago de servicios ambientales, dados los servicios que ofrece el suelo: desde la regulación por medio de la fijación de carbono, control de erosión, y servicios de abastecimiento propios de la agrosilvicultura. Los sistemas agroforestales y silvopastoriles tienen enorme potencial para producir suelos sanos, mientras generan ingresos, bienes y servicios para las personas productoras.

El aprendizaje de este método permite apreciar el suelo como un ecosistema, con complejas relaciones, producto de su estado natural y su interacción con el ser humano. Sin duda, puede llevar a una mayor sensibilidad de la persona productora a los efectos de sus intervenciones. El manejo adecuado del suelo lo lleva a ser más sano, ser mayor fijador de carbono, y, por ende, un ayuda más en la lucha por mitigar el cambio climático.

En cuanto a los resultados obtenidos, se concluye que el sistema de manejo de pasturas aplicado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería está generando suelos sanos, capaces de fijar carbono ya que el muestreo arroja un resultado de 0,60- mayor al 0,55. El resultado es menor a un bosque cercano, lo cual también podría esperarse ya que es mayor la biodiversidad vegetal y menores las perturbaciones en el sitio.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece al Programa PUBLICARE de la Universidad de Costa Rica por su apoyo para la elaboración de este artículo y a la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, por su apoyo al proyecto ED3617 Adaptación al Cambio Climático desde Sarapiquí a Siquirres. Al Ministerio de Agricultura y Ganadería, especialmente al Agr. Sergio Abarca y Agr. Moisés Hernández por su participación en esta investigación. Se agradece a los estudiantes de los cursos de Problemas Ecológicos y Seminario de Realidad Nacional Medio Ambiente, de la Universidad de Costa Rica, Recinto de Guápiles, por su colaboración en el trabajo de campo de este artículo. Estamos en deuda con la Dra. Isabelle Barois, del Instituto de Ecología, Xalapa, México por habernos facilitado bibliografía relevante. Se agradece también el apoyo con referencias bibliográficas y metodológicas, comentarios y sugerencia por parte del Dr. Patrick Lavelle, Universidad de la Sorbona, París, Francia.

ÉTICA Y CONFLICTO DE INTERÉS:

Las personas autoras declaramos que hemos cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; declaramos que no hay conflictos de interés de ningún tipo; que las fuentes de financiamiento se han mencionado completa y claramente en la sección de agradecimientos; y que estamos totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.

REFERENCIAS

- Abarca, S. (2022). Adaptación como herramienta para continuar con una ganadería productiva, baja en carbono y resiliente al clima. *Boletín Bovinos Adaptados*.
www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/AV-2051.pdf
- Baillie, I. C., Anderson, J. M., & Ingram, J. S. I. (1990). Tropical Soil Biology and Fertility: A Handbook of Methods. *The Journal of Ecology*, 78(2), 547.
<https://doi.org/10.2307/2261129>
- CIAT, & Universidad Nacional de Colombia. (2020). *Manejo integrado de plagas y enfermedades en plátano y banano* [Video recording].
[https://www.google.com/search?q=CIAT%2C+%26+Universidad+Nacional+de+Colombia.++\(2020\).+Manejo+integrado+de+plagas+y+enfermedades+en+pl%C3%A1tano+y+banano+%5BVideo+recording%5D.&rlz=1C1GCEB_enCR1044CR1044&oq=CIAT%2C+%26+Universidad+Nacional+de+Colombia.++\(2020\).+Manejo+integrado+de+plagas+y+enfermedades+en+pl%C3%A1tano+y+banano+%5BVideo+recording%5D.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTI4MjBqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:07c7e402,vid:BZHbNLMpLRs,st:0](https://www.google.com/search?q=CIAT%2C+%26+Universidad+Nacional+de+Colombia.++(2020).+Manejo+integrado+de+plagas+y+enfermedades+en+pl%C3%A1tano+y+banano+%5BVideo+recording%5D.&rlz=1C1GCEB_enCR1044CR1044&oq=CIAT%2C+%26+Universidad+Nacional+de+Colombia.++(2020).+Manejo+integrado+de+plagas+y+enfermedades+en+pl%C3%A1tano+y+banano+%5BVideo+recording%5D.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTI4MjBqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:07c7e402,vid:BZHbNLMpLRs,st:0)

- Lagos, D., & Kenia. L. (2021). *Evaluación productiva del pasto Cayman (Urochloa híbrido cv. CIAT BRO2/1752) en sistemas silvopastoriles en el trópico húmedo de Costa Rica* [CATIE]. <https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/11592>
- Dunger, W., & Fiedler, H. (1997). *Methoden der Bodenbiologie*. Alemania: Gustav Fischer.
- Environmental Protection Agency Office of Pesticide Programs [EPA]. (s.f.). US EPA - Pesticides - Fact Sheet for Picloram. U.S.A. https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/reregistration/fs_PC-005101_1-Aug-95.pdf
- Hurtado Lugo, E., Velasquez Ibáñez, E., & Lavelle, P. (2024). A Global Indicator of Soil Macroinvertebrate Community Composition Abundance and Diversity. *Applied Soil Ecology*, 193(193). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139323003360?__cf_chl_tk=UZ0hHruviODS4I8jODUmVRFJj8TgwHuVTq0F8LTxY3I-1729548812-1.0.1.1-rP015Pir.MLFtR09ryXQsSUQe_Dk93lxoTtzkegLVCE
- Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. (2023). *Sixth Assessment Report*. <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>
- Lavelle et, P., & Kohlmann, B. (1984). Étude quantitative de la macrofaune du sol dans une forêt tropicale humide du Mexique (Bonampak, Chiapas). *Pedobiologia*, 27(6), 377–393. [https://doi.org/10.1016/s0031-4056\(23\)06956-1](https://doi.org/10.1016/s0031-4056(23)06956-1)
- Lavelle, P., & Spain, A. (2005). *Soil Ecology*. https://www.researchgate.net/publication/321621384_Soil_Ecology
- Lefevre, C., Rekek, F., Alcantera, V., & Wiese, L. (2017). *Carbono potencial oculto el suelo*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0321e0f3-9e17-4f9f-9430-253d0f67f736/content>
- Magdoff, F., & van Es, H. (2000). *Building Soils for Better Crops* (Second edition). USA: Sustainable Agriculture Network.
- Mejia, B., Palacio, J., Oyarzabal, A. (2014). *Guía ilustrada para los Artrópodos Edáficos*. UNAM. <https://www.researchgate.net/publication/286450834>
- Pant, D., Shah, K. K., Sharma, S., Bhatta, M., Tripathi, S., Pandey, H. P., Tiwari, H., Shrestha, J., & Bhat, A. K. (2023). Soil and Ocean Carbon Sequestration, Carbon Capture, Utilization, and Storage as Negative Emission Strategies for Global Climate Change. In *Journal of Soil Science and Plant Nutrition* (Vol. 23, Issue 2, pp. 1421–1437). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. <https://doi.org/10.1007/s42729-023-01215-5>
- Pfiffner, L. (2022). *Earthworms- architects of fertile soils Their significance and recommendations for their promotion in agriculture*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6670157>
- Primavesi, A. (1990). *Manejo ecológico do solo* (9th ed.). Brasil: Nobel.

- Rodríguez, L., Suárez, J. C., Pulleman, M., Guaca, L., Rico, A., Romero, M., Quintero, M., & Lavelle, P. (2021). Agroforestry systems in the Colombian Amazon improve the provision of soil ecosystem services. *Applied Soil Ecology*, *164*.
<https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.103933>
- Rose, M. T., Cavagnaro, T. R., Scanlan, C. A., Rose, T. J., Vancov, T., Kimber, S., Kennedy, I. R., Kookana, R. S., & Van Zwieten, L. (2016). Impact of Herbicides on Soil Biology and Function. *Advances in Agronomy*, *136*, 133–220.
<https://doi.org/10.1016/BS.AGRON.2015.11.005>
- The Nature Conservancy [TNC].(2001). *Picloram 7i.1*.
www.invasive.org/gist/products/handbook/18.picloram.pdf